

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	

MATEMATIKADA O'TKAZILADIGAN SINFDAN TASHQARI VIKTORINA, MATEMATIK ERTALIK VA MATEMATIK MUSOBAQALARNI TASHKIL ETISH

Azizova Dilnoz Yo'ldashevna

Qashqadaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi
 Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Matematika to'garagida o'rganiladigan materialning mazmuni va hajmini aniq chegaralab bo'lmaydi. Bu, avvalo, maktab sharoiti va o'qituvchining tayyorgarlik darajasiga bog'liq. To'garakda turli tarixiy, nazariy va amaliy materiallarni o'rganish mumkin.

Kalit so'zlar: matematik viktorinalar, matematik ertalik, matematika to'garagi ishi, xudbin, xasis, saxiy va bag'ri keng sonlar.

Abstract: It is difficult to clearly define the content and volume of material studied in a mathematics club. Depending on the school's conditions and the teacher's level of preparation, various historical, theoretical, and practical materials can be explored.

Key words: mathematical quizzes, math morning event, mathematics club work, selfish, stingy, generous, and broad-hearted numbers.

Аннотация: Сложно чётко ограничить содержание и объём материала, изучаемого в математическом кружке. В зависимости от условий школы и уровня подготовки преподавателя, в кружке могут изучаться различные исторические, теоретические и практические материалы.

Ключевые слова: математические викторины, математическое утро, работа математического кружка, эгоистичные, скупые, щедрые и великодушные числа.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son1 Farmoni hamda 2018-yil 5-sentabrdagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-son2li Qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek xalq ta'limi xodimlarining boshqaruv, kasbiy va umumiy pedagogik mahoratlarini uzluksiz oshirishni tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilindi. Respublikamizda barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, ta'lim tizimini rivojlantirish va bo'lajak kadrlarni barkamol qilib tarbiyalashning o'zbek milliy modelini yaratish borasidagi Respublikamiz tajribasini ko'pgina rivojlanayotgan davlatlarning yetakchi olim va mutaxassislari o'rganmoqda va tan olmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh avlodni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumta'lim – tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning o'zni benihoya katta. Matematikadan o'tkaziladigan sinfdan tashqari

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3893445>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3893416>

ishlarning mazmuni dars mashg'ulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shundagina sinfdan tashqari mashg'ulotlar dars mashg'ulotlarining mantiqiy davomi bo'lib xizmat qila oladi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda ko'pincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilg'or tajribalarning tasdiqlashicha, boshlang'ich sinflarda ham sinfdan tashqari turli-tuman formalarda mashg'ulotlar olib borishning potentsial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanish o'qitishda boshlang'ich va yuqori sinflar uzviyligini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda o'quvchilarning matematik madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi. Matematik viktorinalar ma'lum tema, bo'lim yoki umuman matematikaga doir masalalar bo'yicha savol-javob o'yini bo'lib, ko'p vaqt va katta tayyorgarlik talab qilmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda viktorinalar 10–20 minut davom etadi. Bunda oldindan tayyorlangan 5–6 savolga og'zaki yoki yozma javob olinadi.

I–IV sinflarda matematik viktorinalarni tizimli o'tkazib turish o'quvchilarni masalalarni turli usullarda yechishga o'rgatadi, ularning fikrlash va hozirjavoblik qobiliyatlarini kamol toptiradi.

Umuman, viktorinalar qizg'in musobaqa tarzida o'tadi, eng bilimdon, topqir va hozirjavob o'quvchini, ilg'or sinfni aniqlash imkonini beradi.

Viktorinada qatnashish mutlaqo ixtiyoriy bo'lib, o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, matematikaga qiziquvchilarni aniqlash va keyinchalik ularni matematikaga jalb etish maqsadida o'tkaziladi. Albatta, viktorinada tavsiya etilgan savollar turlicha qiyinlikda bo'lib, unga ko'proq o'quvchilarning qatnashuviga erishish kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

Matematik viktorinalar har xil o'tkazilishi mumkin. Quyidagi ikki xilni misol tariqasida keltiramiz:

Savollar (misollar, masalalar) o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga og'zaki beriladi yoki doskaga oldindan yozib qo'yiladi. Javobni ham o'quvchilar og'zaki tayyorlaydilar yoki o'z daftarlariga qisqa, ya'ni o'zlari eslab qolishlari uchun kerakli narsalarni yozib boradilar. O'qituvchi o'quvchilardan bir nechta qo'l ko'targuncha kutadi, so'ng birinchi bo'lib qo'l ko'targan o'quvchini chaqiradi. Agar u noto'g'ri javob bersa, keyingi qo'l ko'targan o'quvchilardan (to'g'ri javob topilguncha) navbat bilan so'raydi.

Agar o'qituvchi savolni doskaga yoki qog'ozga oldindan yozib qo'ygan bo'lsa, u o'quvchilarga ishlash uchun topshiriq beradi va javoblarni daftarga yozib, to'g'riligiga ishonch hosil qilgach, qo'l ko'tarish kerakligini aytadi. So'ng o'qituvchi qo'l ko'targan o'quvchilarning oldiga borib, ularning javoblarini ko'rib chiqadi. Keyin esa avval qo'l ko'targan o'quvchiga javobni aytishga va uni tushuntirishga ruxsat beradi.

Matematik ertaliklar (kechalar) ommaviy tadbirlardan biri bo'lib, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida matematik bilimlarni tarqatish, o'quvchilarning matematikaga qiziqishini oshirish, shu bilan birga ularni matematik to'garaklarga ko'proq jalb qilish maqsadida o'tkaziladi.

Bunday ertaliklarni I–IV sinflarda 1–2 marta o'tkazish mumkin. Ularni bir sinf bilan yoki parallel sinflarni birlashtirib o'tkazish mumkin. O'rtacha ertalik bir soat davom etadi. Ertalikni o'tkazish uchun puxta tayyorgarlik ko'rish lozim. Eng kamida bir oy oldin o'qituvchi chuqur o'ylangan reja tuzadi. So'ng o'quvchilar bilan suhbatlashib, vazifalarni taqsimlaydi. Bu ishga yuqori sinf o'quvchilari va ota-onalarni ham jalb qilish mumkin.

Ertalik dasturi va kerakli materiallar (she'r, qo'shiq, boshqotirma, qiziqarli masala, matematik o'yin, konkurs masalalari, viktorina savollari, ishtirokchi personajlar kostyumi va boshqalar) tayyor bo'lgach, yana bir bor ko'rib chiqiladi va muhokamadan o'tkaziladi.

Ertalikni (kecha) o'tkazishdan bir hafta oldin uning chiroyli bezatilgan va katta qilib yozilgan dasturi ko'rinadigan joyga osib qo'yiladi. Dasturdagi ayrim savollarga boshqa o'quvchilar ham tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Ertalik o'tayotgan xonaga (zalga) shu tadbirga atab tayyorlangan matematik ro'znoma yoki jurnal osib qo'yiladi. Iloji boricha xona ertalikka moslab bezatiladi.

Ertalikda (kechada) ishtirok etgan bolalar fantaziya qilish, mulohaza yuritish, to'g'ri fikrlash va gapirishga o'rganadilar. Demak, matematik ertalik uchun sarflangan vaqt nafaqat matematik, balki umummadaniy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan sinfdan tashqari ishlarda (10 daqiqaliklar, viktorinalar, ertaliklar va boshqalar) asosan butun sinf o'quvchilari ishtirok etsa, matematik musobaqalarda (konkurs, olimpiada) ko'pchilik qatnashadi va musobaqa g'oliblari aniqlanadi. Bu musobaqalar odatda bir necha (ko'pincha 3 yoki 4) soat davom etadi. 1-turda istagan barcha o'quvchilar qatnashishi mumkin. Unda muvaffaqiyatli qatnashganlar 2-turga o'tadilar. 2-turdan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilar 3-turda qatnashish huquqiga ega bo'ladilar va h.k.

1-turni sinfdagi barcha o'quvchilar ishtirokidagi og'zaki, qiziqarli savollar asosida viktorina shaklida o'tkazish mumkin. Unda g'olib chiqqan o'quvchilar bilan 2-tur o'tkaziladi. So'ng parallel sinflar o'quvchilari 3-turda kuch sinashadilar. Natijada sinf yoki maktab bo'yicha eng kuchli o'quvchilar aniqlanadi va ular munosib taqdirlanadi.

Matematika to'garagi ishi, uni to'g'ri tashkil qilganda va o'tkazish metodikasidan to'g'ri foydalanganda, o'quvchilarda matematikaga qiziqish uyg'otish, bu qiziqishni rivojlantirish va ularning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Mustaqil ishlash ko'nikmalarini singdiradi, o'z kuchlariga ishonchni, qiyinchiliklarni mustaqil bartaraf qilish qobiliyatini tarbiyalaydi. Bolalar to'garak ish jarayonida o'zlarining matematika jihatidan o'sganliklarini, yangi bilim va malakalar olganliklarini anglab yetishlari katta ahamiyatga ega. Shu boisdan o'tkaziladigan mustaqil ishlar natijalarini o'quvchilarning umumiy va individual muvaffaqiyatlarini ta'kidlagan holda to'liq va batafsil tahlil qilish zarur. To'garakning ba'zi mashg'ulotlariga o'quvchilarning ota-onalarini ham taklif qilish mumkin. Matematik savollar va masalalarning turli-tumanligiga qaramay, kichik yoshdagi o'quvchilar bilan o'tkaziladigan to'garak mashg'ulotlari quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:

- Rejalashtirilgan material dastur materiali bilan bog'liq bo'lishi kerak. Hisoblash amallari ko'zda tutilgan sinf dasturi doirasidan chiqmasligi lozim.
- Hisoblashlar, masala yechish, geometrik shakllarni yasashlarda nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik ta'minlanishi zarur.
- O'rganilayotgan masalalar istiqboldagi maqsadlarga ega bo'lishi, ya'ni o'quvchilar kelajakda o'rganiladigan mavzularga, masalan: to'plamlar, funksional bog'lanishlar, algebraik simvolika, tenglamalar, grafiklar yordamida arifmetik masalalarni yechish kabi ko'nikmalarga tayyorlanishlari uchun xizmat qilishi kerak.
- Masalalar mazmuni o'quvchilarning yoshiga mos, kuchlari yetadigan, matematikaga muhabbat va qiziqishni uyg'otadigan bo'lishi lozim.
- Qiyinroq misol va masalalarni yechish orqali o'quvchilar tafakkurini, konkretndan abstraktga o'tish, umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish, hamda qiziqarlilik xarakteridagi mashqlar (arifmetik fokuslar, "ajoyib" kvadratlar, topishmoqlar, qiziqarli o'yinlar, she'rlar) muhim o'rin egallaydi. Biroq materialning faqatgina qiziqarli bo'lishi yetarli emas, u qaralayotgan matematik qoidalar va qonuniyatlarni chuqurroq tushunishga xizmat qilishi zarur.

To'garak mashg'ulotlarida o'qituvchining suhbatlari, to'garak a'zolarining chiqishlariga alohida e'tibor beriladi. Ba'zi nazariy materiallar o'qituvchi tomonidan og'zaki bayon qilinadi, va shu bilan birga qiziqarli matematik masalalar taklif etiladi. Matematika to'garagida bir guruh bolalarning ishtiroki va ularning qiladigan ishlari nafaqat to'garak qatnashchilari, balki sinfdoshlarning hammasi uchun ham katta ahamiyatga egadir.

Bilasizmi?

Tuyaqush yer yuzasidagi eng katta qush bo'lib, uning og'irligi 90 kg gacha yetadi; Yer yuzasida 800 mingdan ortiq turdagi hasharotlar mavjud; Eng novcha odamning bo'yi 2 m 83 sm, eng past bo'yli odam esa atigi 42 sm bo'lgan; Hozirgacha qayd etilgan eng og'ir odamning vazni 404 kg, eng yengil odamning vazni esa 9,5 kg bo'lgan; Bitta asalari 1 kg asal yig'ish uchun 300 000 metr masofani uchib o'tishi va 9 million gulga qo'nishi kerak bo'ladi; Filolog olimlarning fikricha, yer yuzidagi xalqlar 2796 ga yaqin tilda so'zlashadi (bu hisobga shevalar kirmaydi); 1 milliard minut – to'qqiz asrdan ham ko'proq vaqt demakdir. Agar eramiz boshidan hisoblasak, 1902-yilda milliardinchi minut o'tgan.

Xudbin, xasis, saxiy va bag'rikeng sonlar: ikki og'a-ini tulkilar barcha bir va ikki xonali sonlarni bo'linishiga ko'ra tekshirib chiqishdi.

Xudbin sonlar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Ular o'zlaridan va 1 dan boshqa hech qanday songa bo'linmaydi.

Xasis sonlar: 4, 9, 25, 49. Atigi birgina (1 dan tashqari) bo'luvchisi bor.

Oddiy sonlar: ikki va undan ortiq bo'luvchisi bo'lgan sonlar bo'lib, tekshirilgan sonlarning uchdan ikki qismini tashkil etadi.

Bag'rikeng sonlar: 60, 72, 90, 96.

Har biri o'zlari va 1 dan tashqari yana 10 ta songa bo'linadi:

$$60 = 2 \times 30, \quad 3 \times 20, \quad 4 \times 15, \quad 5 \times 12, \quad 6 \times 10;$$

$$72 = 2 \times 36, \quad 3 \times 24, \quad 4 \times 18, \quad 6 \times 12, \quad 8 \times 9;$$

$$90 = 2 \times 45, \quad 3 \times 30, \quad 5 \times 18, \quad 6 \times 15, \quad 9 \times 10;$$

$$96 = 2 \times 48, \quad 3 \times 32, \quad 4 \times 24, \quad 6 \times 16, \quad 8 \times 12.$$

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilarning nutq madaniyati va matematik tafakkurini shakllantirishga zamonaviy yondashuv zarur, deb hisoblaymiz. To'garak mashg'ulotlarida o'qituvchilar suhbatlariga, to'garak a'zolarining chiqishlariga alohida e'tibor qaratiladi. Ba'zi nazariy materiallar o'qituvchilar suhbatlari orqali bayon qilinadi, qiziqarli matematik masalalar taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov M. va boshq. Matematika 1. – Toshkent: O'zinkomsentr, 2013. – 160 b.
2. A'zamov A. Yosh matematika qomusiy lug'at. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 2011. – 478 b.
3. Bikbayeva N. U. va boshq. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 208 b.
4. Boltayev J., Qodirov A. Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar. – Toshkent, 2012. – 52 b.
5. Ramazonovich A. R. Interplay of Cognitive Abilities and Intellectual Growth in Elementary Students. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 2024, 3(3), 41–44.
6. Ashurov R. R. O'quv faoliyatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatining intellektual operatsiyalarini rivojlantirish. // *Inter Education & Global Study*, 2025, №2, B. 639–646.
7. Ashurov R. R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida intellektual taraqqiyot omillari namoyon etilishining o'ziga xos xususiyatlari. // *Psixologiya*, 2023, №6.
8. Ashurov R. R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. // *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, Vol. 2, №6, 2023.
9. Ashurov R. R. Kichik maktab yoshidagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda mental arifmetika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari. // *Ilmiy tadqiqot va innovatsiya*, 2022, №6, B. 79–84.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.